

K.S. STANISLAVSKIY SISTEMASI - TEATR SAN'ATINING POYDEVORI**San'atjonova Nigora San'atjon qizi**

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19997666>

Annotatsiya. Ushbu maqolada "K.S. Stanislavskiy" sistemasining bo'lajak aktyorlarni tarbiyalashda va ushbu ta'lim teatr san'atining asosi ekanligi, "aktyorlik" va "rejissyorlik" maktablarining poydevori hamda ahamiyati haqida ma'lumotlar yoritiladi.

Kalit so'zlar: sistema, sahna, aktyor, Stanislavskiy, pyessa, intizom, san'at, teatr, obraz, dramaturgiya, artist, rol.

Аннотация. В данной статье освещается роль системы К.С.Станиславского в подготовке будущих актёров, а также то, что это система является основой театрального искусства, фундаментом и значением актёрских и режиссёрских школ.

Ключевые слова: система, сцена, актёр, Станиславский, пьеса, дисциплина, искусство, театр, образ, драматургия, артист, роль.

Abstract. This article highlights the role of K.S. Stanislavski's system in training future actors, as well as the fact that this system is the foundation of theatrical art, the basis and importance of "acting" and "directing" schools.

Keywords: system, stage, actor, Stanislavski, play, discipline, art, theatre, character, dramaturgy, artist, role.

Konstantin Sergeyevich Stanislavskiy (1863-1938) Moskvada tug'ildi. Uning asl familiyasi "Alekseyev" bo'lib, u aktyor, rejissyor, pedagog, teatr nazariyotchisi, xalq artisti, peterburg fan akademiyasining faxriy akademiki, rus teatrlarining yirik islohatchisi bo'lgan.

1898-yil (Vladimir Nemerovich Danchenko) bilan Moskva badiiy akademik teatriga asos solgan. Teatr ijodiy faoliyatini boshlab berishi bilan sahna realizm rivojlanish bosqichi jahon teatriga katta ta'sir etdi. A.P.Chexov, M.Go'rkiy pyessalarini sahnalashtirib Stanislavskiy va Danchenko rejissyorlik va aktyorlik san'atining yangi yo'llarini ochdi.

Stanislavskiy sistemasi o'zi nima? Sistema - teatr san'atining Stanislavskiy tomonidan ishlab chiqilgan sahna nazariyasi va uslubining nomi. Stanislavskiy sistemasi rus va jahon tillariga ilog'or an'analari hamda MXAT amaliy faoliyati asosida, uning ijodiy va pedagogik tajribasi mahsuli sifatida yuzaga kelgan. Sistemada 1-marotaba ijodiy jarayonni ongli o'zlashtirish muammosi hal qilinadi, aktyorning obrazga uzviy kirish yo'li tekshiriladi. Teatr san'atida realistlik yo'nalishning nazariy asosi bo'lib, bu yo'nalish "kechinma" san'ati deb ataladi. Stanislavskiy sistemasi sahnada hissiyotni tashqi tomondan ko'rsatib aktyor ijrochiligini kasb "hunar"ga, qolibga aylantiruvchi aktyor ijodiga ilhomning o'zi yetarli deb qarovchi san'atga qarshi qaratilgan. Sahna hatti-harakati xususidagi ta'limotni Stanislavskiy sistemasining asosi tashkil qiladi. Stanislavskiy diqqatni asosiy masala teatrdan aktyorning tabiiy ijodiy kayfiyati va sahnaviy obraz yaratish masalasiga qaratib, o'z sistemasini 2 qismga "aktyorning o'z ustida ishlashi" hamda rol ustida ichki va tashqi tomondan ishlashga ajratdi.

U o'z sistemasida aktyor oldiga qator vazifalarni qo'yadi. Ana shu vazifalar ichida eng muhimi pyessa mazmunini to'liq tushunishi, tavsiya etilgan muhitda o'zini unga mos va uyg'un xis eta bilishdir. Mazkur tamoyilni amalga oshirish maqsadida Stanislavskiy jismoniy harakat metodi, qalb ko'zi bilan ko'ra bilish, harakat tahlili va oliy maqsad qoidalarini ishlab chiqdi.

Aktyor o'z oldiga oliy maqsad, ya'ni aniq g'oyaviy ijodiy niyyat qo'ysagina uning ijodi baadiy yetuk va ta'sirli bo'ladi.

Stanislavskiy sistemasining yaratilishi aktyorlar, rejissorlar, teatr pedagoglari uchun qimmatbaho qo'llanma bo'ldi. Sistemada sahna san'ati tabiatining ma'naviy hamda jismoniy elementlari ko'rib chiqilib, amaliy badiiy faoliyatdagi ularning uzviy aloqalari ochib beriladi.

Stanislavskiy sistemasi quyidagi tamoyillarga bo'linadi.

1. **Hayotiy haqiqat** (hayotiylik tamoyili)
2. **Oliy maqsad** (san'atda g'oyaviy fikrning oliy maqsad orqali amalga oshirish tamoyili)
3. **Faollik va yetakchi hatti-harakat** (sahnadagi maqsad sari intilish jarayonida sezgi va hissiyotlarni qo'zg'atuvchi yagona kuch harakat ekanligi to'g'risidagi tamoyil)
4. **Tabiiylik** (organik tamoyil) aktyorning tabiiy tarzda paydo bo'ladigan ijod tamoyili
5. **Aktyorning obrazda yashash tamoyili** (siymo qiyofasida kirishish chog'ida aktyorning o'zligini yo'qotmay ijodiy yondashuv tamoyili)

Stanislavskiy o'z sistemasi bilan teatrdan bachkana teatrni, aktyorlik o'yinida soxtalikni, yuzakilikni, taqlidchilikni, bachkana qiliq qilishni quvib chiqardi. Hamda mazmundorlik hayotiylikni o'rnatishga urindi. U o'zini butun hayotini sahnada tirik inson jonli obraz hayotiy haqiqatning tantana qilishiga bag'ishladi. Sahnada ko'pchilik oldida ijod qilganda rolni chinakamiga his etish, tuyg'usi aktyorchasiga yolg'on ko'rsatmay balki insoniycha mantiqiy ischilik bilan maqsadga muvofiq holda, unumli hatti-harakat orqali paydo qilish "**Stanislavskiy**" sistemasining asosiy mohiyatini tashkil etadi.

Aktyor bir parcha yoki spektakl ustida ishlash jarayonida shu dramaturgiyaning boshqa asarlarini ham o'qishi kerak. Shundagina har o'qiganida turli topilmalar o'zi tug'iladi. Masalan: "William Shekspir" asarini olaylik, asarni negizini tushunish uchun yozuvchining boshqa asarlarini ham o'qish kerak. Shunda aktyor yozuvchining tilini tushuna boshlaydi. O'qigan kitobini tushunadi va chunib ijro qilishni boshlaydi. Aktyor rol daftariga rollarining replika, dialoglarini tartib bilan yozishi kerak. Ana endi asar bilan tanishib, rolini o'ziniki qilib olgandan so'ng, aktyor o'ziga savol berishi kerak?

1.O'zim haqimda nima deyabman?

2. Boshqalar haqida nima deyabman?

3. Boshqalar men haqimda nima deyabdi?

Stanislavskiy sistemasining yana bir muhim elementlaridan biri bu "**agarda**"- agarda so'zi har bir aktyor uchun borliqdan ijod dunyosiga o'tish uchun turki vazifasini o'taydi. Agarda so'zi aktyorni o'z oldiga qo'ygan savoliga o'z hatti-harakati bilan javob berishga undaydi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Stanislavskiyning "**Etika**" kitobida shunday satrlar bor edi:

Teatrga iflos oyoq kiyim bilan kirish yaramaydi. Teatrga oyog'ingizni tozalab kiringiz, mayda-chuda tashvish g'iybat voqealarni kirishingiz bilan tashqariga tashlab kiring, chunki u narsalar ko'nglingizni xira qiladi va diqqatingizni san'atdan chetga tortadi. Ammo, aktyorlar har tomonlarda teatrga turmushning ikir-chikirlarini g'iybat ig'volar tuhmat hudbinliklarni sudrab yuradilar. Oqibatda teatr san'at saroyi emas, axlatxona tufukdan mag'zava to'kiladigan o'raga aylanib qoladi.

Artistlik axloqi va sahnaviy kayfiyat bizning ishimizda nihoyatda muhim va keraklidir.

Adib, kompozitor, rassom, haykaltaroslarning vaqtlari chegaralanmagan. Ular istagan vaqtlarida ishlaydilar. Ular ijodlarida mutlaqo erkindirlar.

Ishda tartib va intizom bo'lsa kolektiv ishi samarali va yoqimli bo'ladi. Chunki hamma bir-biriga ko'maklashadi.

Ammo, ishda tartib bo'lmasa atrof-muhit buzuq bo'lsa, kollektiv ish og'ir kechishi hamda ijrochilar bir-biriga halaqit berib behuda urinishlari mumkin. Ko'rinib turibdiki "intizom" ni yaratish va hamma unga bo'ysunishi kerak.

Stanislavskiy aktyorlik san'atidan tashqari, uning axloqiy qiyofasiga va intizomi masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Muallif ishonch bilan takidlaydi: "chinakam buyuk aktyor bo'lish uchun nafaqat ovoz, harakat va his-tuyg'ularni boshqarishni o'rganish, balki pok axloqli, intizomli va fidoyi inson bo'lishi kerak" - deydi.

Ushbu asarlar bugungi kunga kelib ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Stanislavskiyning axloqiy tamoyillari hamda sistemasiga tayangan holda bo'lajak yosh aktyorlar tarbiyalanmoqda.

Kitobdagi g'oyalar nafaqat teatr san'ati, balki umuman ijodiy kasb egalari uchun ham muhim manba bo'lib qoldi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Stanislavskiy Konstantin Sergeevich. Aktyorning o'z ustida ishlashi. (Aktyorlik mahorati). K.I.T. "Toshkent" badiiy adabiyot nashriyoti. 1965.
2. Rasulov Shavkat Shuxratovich. Aktyorlik mahorati.- T.: "LESSON PRESS", Toshkent-2020.
3. K.S.Stanislavskiy. "Aktyorning o'z ustida ishlashi". "Yangi asr avlodi".2011-yil qayta nashr.
4. Stanislavskiy K.S. Aktyorning o'z ustida ishlashi (1-qism ijodiy kechinma jarayonida o'z ustida ishlashi.O'quvchining kundalik daftari)-T.: "Yangi asr avlodi",2011.-468b.
5. R.I.Usmonov,Rejissura,: - O'zbekiston Respublikasi "Fan" nashriyoti,1997-yil.
6. K.S.Stanislavskiy. Etika. - M.: 1947
7. Mahmudov.J. Aktyorlik mahorati. T. Bilim. 2005.
8. **Elektron resurslar**
 - a. www.lex.uz
 - b. www.dsmi.uz
 - c. www.ziyonet.uz
 - d. www.vikipediya.uz